

ASAP

A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

O PODER DAS QUESTÕES

Despertando a curiosidade e o pensamento crítico

Cofinanciado pela
União Europeia

O PODER DAS PERGUNTAS:
Despertar a curiosidade e
o pensamento crítico
UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

FOCO DESTA UNIDADE.....	4
Introdução	4
Competências-chave.....	4
Resultados da aprendizagem.....	5
Plano de trabalho	5
Produtos finais.....	6
Avaliação.....	6
Contextos de aplicação	7
Ligações com outras LU	8
O QUE PRECISA DE SABER	9
Sobre a importância das perguntas na relação entre crianças e adultos.....	9
COMO FUNCIONA A UNIDADE	12
Tópico 1: Vamos mapear as perguntas	12
O que irão os participantes aprender?	12
Resultados da aprendizagem.....	12
Configuração do espaço.....	12
Métodos e técnicas pedagógicas utilizados.....	12
Ferramentas.....	12
Visão geral das atividades.....	13
Atividade 1.a.1 – Observar as diferenças.....	13
Atividade 1.b.1 – Entrevista: conhecer uma pessoa.....	13
Atividade 1.b.2 – Adivinhe quem.....	13
Tópico 2: Vamos distinguir factos e opiniões.....	13
O que os participantes aprenderão?	13
Resultados da aprendizagem.....	13
Configuração do espaço.....	14
Métodos e técnicas pedagógicas.....	14
Atividades de reforço e prática	14
Visão geral das atividades.....	14
Atividade 2.a.1 – Vamos distinguir factos e opiniões (apresentação)	14
Atividade 2.b.1 – Factos ou opiniões?	14
Atividade 2.b.2 – Entrevistando testemunhas.....	15

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	16
Atividade 1.a.1 – OBSERVANDO A DIFERENÇA.....	17
Atividade 1.b.1 – ENTREVISTA: CONHECENDO UMA PESSOA	20
Atividade 1.b.2 – ADIVINHE QUEM	23
Atividade 2.a.1 – VAMOS DISTINGUIR FATOS E OPINIÕES.....	26
Atividade 2.b.1 – FATOS OU OPINIÕES?.....	34
Atividade 2.b.2 – ENTREVISTAR TESTEMUNHAS.....	42

Unidade de aprendizagem

O poder das perguntas: despertando a curiosidade e o pensamento crítico

FOCO DESTA UNIDADE

Introdução

Com palavras, os seres humanos não só descrevem o mundo ou as suas ideias, mas também agem, fazem coisas, dão vida a algo novo. No século XX, a reflexão sobre a pragmática da linguagem, sobre a sua função performativa, foi intensificada e sistematizada: com palavras, falamos sobre a realidade, mas também lhe damos forma, casamos, declaramos guerra, condenamos à morte, tecemos e rompemos laços, conferimos poderes ou os revogamos, concedemos direitos ou limitamos a capacidade de outros agirem.

Aqui lidamos com um ato linguístico fundamental que é o de fazer perguntas...

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a Unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAL: Autorregulação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência e expressão de emoções, pensamentos, valores e comportamentos pessoais
SOCIAL: Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência da necessidade de uma variedade de estratégias de comunicação, registos linguísticos e ferramentas adaptadas ao contexto e ao conteúdo.• Compreensão e gestão de interações e conversas em diferentes contextos socioculturais e situações específicas de cada domínio.• Ouvir os outros e participar em conversas com confiança, assertividade, clareza e reciprocidade, tanto em contextos pessoais como sociais.
SOCIAL: Colaboração	<ul style="list-style-type: none">• Partilha justa de tarefas, recursos e responsabilidades dentro de um grupo, tendo em conta o seu objetivo específico; estimular a expressão de diferentes pontos de vista e adotar uma abordagem sistémica.
APRENDER A APRENDER: Pensamento crítico	<ul style="list-style-type: none">• Consciência dos potenciais preconceitos nos dados e das limitações pessoais, ao mesmo tempo que se recolhem informações e ideias válidas e fiáveis de fontes diversas e conceituadas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Comparar, analisar, avaliar e sintetizar dados, informações, ideias e mensagens da mídia para tirar conclusões lógicas.
APRENDER A APRENDER: Gerir a aprendizagem	<ul style="list-style-type: none"> • Planear e implementar objetivos, estratégias, recursos e processos de aprendizagem.

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados da aprendizagem

Resultados da aprendizagem	
Conhecimento	Competências e habilidades
1.a) A pergunta como ato linguístico; distinção entre tipos de perguntas de acordo com os objetivos da comunicação e contextos relacionados («perguntar para obter» e «perguntar para saber»; perguntar para saber o que a outra pessoa sabe, pensa ou sente; «perguntar para saber o que eu sei» e «perguntar para saber o que eu não sei»; perguntas abertas e fechadas); importância de fazer perguntas bem formuladas para conhecer o outro e conhecer o mundo; importância de verificar hipóteses	<ul style="list-style-type: none"> • Obter informações fazendo perguntas formuladas de forma eficaz • Distinguir entre perguntar para saber o que a outra pessoa sabe, pensa, sente • Distinguir entre perguntas fechadas e abertas e transformar perguntas fechadas em perguntas abertas • Formular hipóteses e verificá-las
2.a) Distinção entre facto e opinião; diferença entre opiniões e julgamentos; diferença entre observar, interpretar, julgar	<ul style="list-style-type: none"> • Fazer perguntas para conhecer as opiniões da outra pessoa (escuta ativa) • Fazer perguntas para reconstruir factos • Distinguir opiniões baseadas em factos daquelas baseadas em impressões • Apresentar argumentos para apoiar as próprias opiniões • Expressar as suas opiniões sem as transformar em julgamentos sobre a outra pessoa

Plano de trabalho

Tópico 1 – Vamos mapear as perguntas		
Fase 1.a (Construção de	Atividade 1.a.1 – Observar as diferenças	45 min

conhecimento e desenvolvimento de competências)	O conteúdo é proposto num diálogo aberto com os participantes para verificar o que eles já sabem e o que precisam aprender (a atividade em si é um exemplo de questionamento maiêutico)	
Fase 1.b (Aplicar o conhecimento)	Atividade 1.b.1 – Entrevista: conhecer uma pessoa Jogo em grupo Atividade 1.b.2 – Adivinhe quem é? Jogo em equipa	45 min
Tópico 2 – Vamos distinguir factos e opiniões		
Fase 2.a (Construção de conhecimento)	Apresentação frontal 2.a.1	45 min
Fase 2.b (Desenvolvimento de competências)	Atividade 2.b.1 – Factos ou opiniões? Exercício para reconhecer factos, distinguindo-os de opiniões Atividade 2.b.2 – Entrevistar testemunhas de um facto para reconstruir o que aconteceu	45 min

Produtos finais

Os participantes entrevistam uma pessoa, personagem ou autor real dos mais diversos campos (ciência, história, literatura, filosofia, música, arte, banda desenhada, cinema, etc.). Eles escolhem não só o tema a ser entrevistado, mas também o meio pelo qual a entrevista será realizada e o produto final (artigo, podcast, vídeo, etc.).

Avaliação

Objetivo

Avaliar como as crianças desenvolvem as suas competências de questionamento, pensamento crítico e capacidade de distinguir entre factos, opiniões e emoções.

Métodos e ferramentas:

- Observação contínua durante atividades, jogos e discussões
- Recolha de resultados escritos ou orais das crianças (por exemplo, perguntas formuladas, entrevistas realizadas, reflexões, etc.)
- Observação comparativa antes e depois de atividades específicas para detectar o progresso da aprendizagem.
- Momentos de avaliação pelos pares e autoavaliação, especialmente após entrevistas e trabalhos em grupo.

Calendário:

Contínuo (antes, durante e após as atividades). Possíveis momentos de avaliação pré/pós:

- Antes e depois das atividades de «Entrevista», para avaliar o progresso na formulação de perguntas abertas e objetivas.
- Antes e depois das atividades de «Factos ou Opiniões», para verificar a melhoria na compreensão da distinção.

Funções:

Os educadores observam e anotam comportamentos, participação e qualidade das perguntas. Apoiam a autorreflexão e fornecem feedback durante a reunião de avaliação.

Exemplos de atividades de avaliação:

- Elaboração de perguntas para entrevistas:

Peça às crianças que preparem um conjunto de perguntas para uma entrevista (com um colega, adulto ou personagem admirado, real ou fictício). Avalie a sua capacidade de formular perguntas abertas e de distinguir entre aquelas que servem para «saber» e aquelas que servem para «obter».

- Teste de facto vs. opinião:

Apresente afirmações mistas (de artigos, publicações ou figuras públicas) e peça às crianças que as classifiquem como factos, opiniões ou julgamentos. Faça isso antes e depois das atividades do Tópico 2 para avaliar o progresso conceitual.

- Observação das perguntas em sala de aula:

Observe como as crianças fazem perguntas durante as aulas normais após concluir a Unidade de Aprendizagem. Observe se elas usam perguntas mais abertas, exploratórias ou reflexivas.

Indicadores de avaliação:

- Capacidade de formular perguntas abertas e objetivas.
- Consciência dos tipos de perguntas e seus objetivos comunicativos.
- Capacidade de identificar e separar factos, opiniões, julgamentos e emoções.
- Disposição para ouvir e reformular respeitosamente.
- Maior curiosidade e envolvimento no diálogo.

Contextos de aplicação

Os conhecimentos e competências desenvolvidos na LU podem ser aplicados em entrevistas, na recolha de informações necessárias para contar histórias, eventos e notícias, mas também durante uma simples conversa.

Um contexto de aplicação testado pela ASAP é o Conselho Editorial de um jornal online. Pode ser estruturada uma série de reuniões para aprender como funciona uma redação, as suas funções e as tarefas do jornalista com exemplos do mundo do jornalismo em cada país (noticiários de TV, jornais, web, etc.). O uso das 5 perguntas básicas na construção de uma história pode ser usado para responder à pergunta «Como os jornalistas constroem os seus artigos/vídeos?». Conhecimentos adicionais incluem a deontologia do jornalista; a diferença entre o jornalista e aqueles que divulgam conteúdo e informação (especialmente) nas redes sociais sem serem jornalistas.

Ligações com outras LU

- **Autenticidade e autoridade:** usa a investigação para avaliar fontes, alegações e credibilidade.
- **Comunicação:** apoia um diálogo mais claro e uma escuta ativa através de perguntas eficazes.
- **Emoções:** promove a tomada de perspetiva e a empatia por meio de perguntas reflexivas.
- **Onlife:** aplica questionamentos para interpretar informações online e lógicas de plataformas.

O QUE PRECISA DE SABER

Sobre a importância das perguntas na relação entre crianças e adultos

As perguntas são fundamentais para o pensamento e a aprendizagem. Esta consciência surgiu claramente na Atenas do século V a.C. e tornou-se depois uma espécie de lugar comum na cultura ocidental. O método de Sócrates para expor contradições e falácias — que pode ser descrito, na linguagem de Popper, como um processo de falsificação — baseava-se em perguntas bem formuladas, com o objetivo de clarificar o pensamento e procurar uma compreensão mais profunda.

Na era digital ou da informação¹, com a difusão generalizada da Internet e o início do uso recorrente da Inteligência Artificial, a principal capacidade que devemos desenvolver não é a capacidade de responder, mas a capacidade de fazer perguntas. As respostas estão em toda parte; estamos imersos em informação e conhecimento. Qualquer item de conhecimento produzido e armazenado ao longo dos séculos está disponível e rapidamente acessível, com um clique de um botão. No entanto, a capacidade de recuperar, selecionar e avaliar informações depende de uma habilidade forte e bem treinada de fazer perguntas, que é o gatilho fundamental da pesquisa e da compreensão, da ciência e da interpretação.

Nas últimas décadas, a neurociência cognitiva permitiu-nos ligar essa compreensão ao que Stanislas Dehaene chama de «os pilares da aprendizagem»², fornecendo evidências científicas para insights e práticas que foram estabelecidos ao longo dos séculos. Isso oferece a possibilidade de renovar e refrescar as relações entre adultos e crianças e repensar o valor, o significado e a direção dos conceitos subjacentes.

A percepção da centralidade das perguntas no conhecimento e na comunicação é tão clara que todos os eventos que envolvem aprendizagem — de conferências a dias informativos, de palestras a aulas escolares — dedicam tempo às perguntas. Esperamos perguntas do nosso público e medimos o impacto e a eficácia da nossa comunicação pelas perguntas que recebemos.

Nas escolas, os professores muitas vezes ficam inquietos quando não recebem perguntas dos seus alunos³. Afinal, as perguntas também são um tipo de feedback que os alunos dão aos professores. Esse sentimento inquietante muitas vezes assume a forma de um julgamento, se não uma acusação, relacionada à “passividade” dos alunos ou da geração mais jovem em geral⁴.

No entanto, vale a pena explorar outras direções, a partir das emoções intrigantes que surgem quando uma turma não faz perguntas. Se perguntar é o impulso original que nos conecta uns aos outros e ao mundo, como aprendemos a continuar fazendo perguntas ou como aprendemos a parar de fazê-las? E qual é o papel dos adultos em desencorajar as perguntas?

¹ Ver Alvin Toffler, *The Third Wave*, Nova Iorque, Morrow, 1980; Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 vols., Oxford, Blackwell, 1996-1998.

² Ver Stanislas Dehaene, *Apprendre: les talents du cerveau, le défi des machines*, Paris, Odile Jacob, 2018 (tradução para o inglês, *How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine... for Now*, Nova Iorque, Viking, 2020).

³ Ver Arthur C. Graesser e Natalie K. Person, “Question Asking During Tutoring”, em *American Educational Research Journal*, vol. 31, n.º 1, primavera de 1994, pp. 104-137.

⁴ Sobre a interação entre o envelhecimento e a resolução de problemas e a criatividade, ver Tuval Raz, Michele T. Diaz e Yoed N. Kenett, “The Effect of Aging on Question-Asking, Divergent Thinking, and Problem-Solving Abilities”, em *Creativity Research Journal*, online first, 2025, pp. 1-15, DOI: 10.1080/10400419.2025.2498916.

As necessidades e carências — de comida, sono, contacto ou equilíbrio interior — são expressas de forma primordial e além da cultura através do choro, da quietude e da inclinação para algo. Quando estas são recebidas e interpretadas pelo cuidador ou figura de apego, começam a ser articuladas através de gestos e palavras⁵. A palavra permite então o surgimento de novas necessidades, cuja expressão se baseia nas necessidades originais, que permanecem primárias ao longo das nossas vidas e que partilhamos com certos mamíferos, em particular os cães⁶.

As crianças normalmente começam a fazer perguntas verbalmente quando têm cerca de dois ou três anos de idade; é nessa altura que começam a usar ativamente a linguagem⁷. No entanto, elas já fazem perguntas desde o nascimento, embora de formas que não requerem palavras, como através do olhar, gestos, apontar, contacto, sons e expressões faciais⁸.

É já durante esta fase primordial que as reações e o comportamento dos adultos influenciam as atitudes das crianças em relação a fazer perguntas, seja reforçando, apoiando, inibindo ou desencorajando-as. Ao longo das nossas vidas, mantemos um alto nível de sensibilidade ao que podemos chamar, seguindo Gregory Bateson, de comunicação analógica⁹. Este conceito abrange a comunicação não verbal e os sinais contínuos, em oposição à comunicação discreta e simbólica (digital). Inclui qualquer sinal que marque o contexto em que a comunicação ocorre, bem como as relações entre os emissores e os recetores das mensagens. É, portanto, essencial na formação do significado e da compreensão.

O contexto, como Bateson nos lembra, não é um acessório da comunicação; é a sua própria condição¹⁰. A comunicação analógica, que inclui a postura corporal, o tom de voz, os silêncios, a proxémica e o olhar, molda constantemente o contexto em que a comunicação se desenrola¹¹. Ao contrário da linguagem verbal (digital), os sinais analógicos não são facilmente filtrados ou controlados conscientemente. Isto significa que, mesmo na ausência de proibições explícitas, as crianças podem receber mensagens implícitas sobre se as suas perguntas são bem-vindas, toleradas ou sutilmente

⁵ Ver John Bowlby, *Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment*, Londres, Hogarth Press, 1969.

⁶ Ver, por exemplo, Konrad Lorenz, *So kam der Mensch auf den Hund*, Viena, Borotha-Schoeler, 1950 (tradução para o inglês, *Man Meets Dog*, Londres, Methuen, 1954; tradução para o italiano, *E l'uomo incontrò il cane*, Milão, Adelphi, 1983).

⁷ Alguns estudos recentes investigaram o comportamento de crianças em idade pré-escolar e o papel das perguntas na sua aprendizagem. Ver, por exemplo, Melissa Wong, Kai Choi, Liat Barak, Elizabeth Lapidow, Jill Austin, Patrick Shafto e Elizabeth Bonawitz, «Young Children's Directed Question Asking in Preschool Classrooms», em *Behavioral Sciences*, vol. 14, n.º 10, 2024, art. 754, onde no parágrafo 1.1 podemos ler que «num estudo diário, pais de crianças entre 1 e 5 anos relataram que as crianças faziam em média 76 perguntas por hora durante as suas conversas com adultos em casa».

⁸ Isto ocorre durante a fase conhecida como «estágio sensorio-motor», que é o primeiro dos quatro estágios da teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget. Este estágio se estende desde o nascimento até cerca dos dois anos de idade. Durante este período, as crianças usam os seus sentidos e habilidades motoras para interagir com o mundo. Ver Jean Piaget, *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1936; tradução para o inglês, *The Origins of Intelligence in Children*, traduzido por Margaret Cook, Nova Iorque, International Universities Press, 1952; tradução para o italiano, *La nascita dell'intelligenza nel bambino*, Florença, Giunti-Barbera, 1973.

⁹ Gregory Bateson (1904-1980) contribuiu com ideias fundamentais para a teoria da comunicação analógica. Paul Watzlawick (1921-2007) — que se juntou em 1960 ao grupo de Bateson no Instituto de Pesquisa Mental em Palo Alto — em *Pragmatics of Human Communication* explica como a comunicação humana depende profundamente de mensagens analógicas. Ver Paul Watzlawick, Janet H. Beavin e Don D. Jackson, *Pragmática da Comunicação Humana*, Nova Iorque, W. W. Norton & Company, 1967.

¹⁰ Ver Gregory Bateson, «A Theory of Play and Fantasy» (1954), em *Steps to an Ecology of Mind*, São Francisco, Chandler Publishing Company, 1972, pp. 177-193.

¹¹ Ver Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley e John H. Weakland, «Toward a Theory of Schizophrenia», em *Behavioral Science*, vol. 1, n.º 4, 1956, pp. 251-264; Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, cit.

desencorajadas¹². Um suspiro, um olhar apressado para o relógio, um professor recostado com os braços cruzados: estes gestos, embora pequenos, têm um peso comunicativo que muitas vezes é mais forte do que as palavras.

Assim, o contexto, no seu sentido mais amplo, desempenha um papel decisivo em permitir ou inibir o surgimento de perguntas. Uma sala de aula em que as perguntas são verdadeiramente incentivadas não é definida apenas por regras ou instruções explícitas, mas por um clima generalizado de curiosidade, segurança e atenção — criado em conjunto por adultos e crianças através das suas interações. Isso nos leva a uma questão crucial que se tornou cada vez mais evidente nos últimos anos: a responsabilidade dos adultos, especialmente dos educadores, na formação desse ambiente relacional e comunicativo.

Em vez de questionar por que os alunos não fazem perguntas, talvez seja mais proveitoso perguntar: que tipo de contexto criámos à sua volta? Estamos a modelar uma curiosidade autêntica ou estamos a transmitir conhecimento como se fosse fechado e completo? Estamos a ouvir genuinamente ou apenas à espera que os alunos digam o que esperamos?

Assumir essa perspectiva requer uma mudança de culpa dos alunos por seus silêncios para examinar o próprio posicionamento do adulto na relação de aprendizagem. Um aluno que se abstém de questionar pode não ser passivo ou desinteressado, mas sim cauteloso, protetor de si mesmo ou inseguro quanto à segurança de sua expressão. A ausência de perguntas pode ser interpretada como um sintoma: não de um déficit no aluno, mas de um desequilíbrio no ecossistema comunicativo.

Portanto, promover uma cultura de investigação não significa incentivar perguntas abstratas, mas cultivar as condições — tanto verbais quanto analógicas — nas quais questionar é significativo, bem-vindo e consequente. Isso significa prestar atenção não apenas ao que é dito, mas também à forma como é dito, ao que fica por dizer e às dinâmicas subtis que regem a participação e o silêncio. Significa repensar a autoridade como um espaço de responsabilidade, não de controlo, e reconhecer que os adultos não são transmissores neutros de conhecimento, mas co-constructores ativos da estrutura comunicativa.

A partir dessa perspectiva, torna-se essencial refletir sobre a ampla gama de perguntas que podemos fazer e seus propósitos, bem como as implicações muitas vezes indesejadas de nossas reações às perguntas. Essa reflexão pode esclarecer aspectos e comportamentos que escapam à nossa intenção e consciência explícitas e, por sua vez, pode apoiar o desenvolvimento de relações respeitadas e positivas entre crianças e adultos, bem como o diálogo e a escuta mútua, tanto nas famílias quanto nas escolas.

Em última análise, criar um ambiente onde as perguntas possam surgir é uma tarefa ética e relacional. Exige que os adultos reconheçam a sua influência, questionem as suas próprias respostas e aceitem a incerteza como um espaço partilhado e generativo. Só então podemos esperar sustentar o fio frágil e vital do questionamento que nos liga a nós mesmos, aos outros e ao mundo.

¹² Ver Paul Watzlawick, Janet H. Beavin e Don D. Jackson, *Pragmática da Comunicação Humana*, cit.; Gregory Bateson e Mary Catherine Bateson, *O Medo dos Anjos: Rumo a uma Epistemologia do Sagrado*, Nova Iorque, Macmillan, 1987.

COMO FUNCIONA A UNIDADE

Tópico 1: Vamos mapear as perguntas

Esta atividade visa transmitir e construir conhecimento de forma socrática, envolvendo ativamente os participantes.

O conteúdo do conhecimento – aqui descrevemos uma forma possível de apresentação – é apresentado na secção Conhecimentos prévios. Este conhecimento pode ser desenvolvido e aplicado com as atividades descritas no formulário 1.b.

Apresentamos o conhecimento trabalhando na distinção e com o objetivo de chegar a um mapa claro e fácil de usar, que destila da fenomenologia da procura o que é relevante para os beneficiários e para a eventual continuação do curso de formação com outras LUs.

O que irão os participantes aprender?

- diferença entre «pedir para obter» e «pedir para saber»
- diferença entre perguntar para saber o que a outra pessoa sabe, pensa ou sente
- diferença entre «pedir para saber o que eu sei» e «pedir para saber o que eu não sei»
- distinção entre perguntas abertas e fechadas
- índices linguísticos que caracterizam perguntas abertas
- importância de fazer perguntas bem formuladas para conhecer o outro e conhecer o mundo
- a importância de verificar hipóteses

Resultados da aprendizagem

O objetivo da formação é também garantir que os participantes aprendam a:

- formular cada pergunta da forma mais precisa possível e próxima da sua intenção, escolhendo as palavras adequadas
- formular perguntas diferentes de acordo com as diferentes informações a obter e os diferentes objetivos comunicativos

Configuração do espaço

Idealmente, a atividade decorre com as cadeiras/mesas dispostas em semicírculo, como se se tratasse de um cenário de teatro, onde os participantes são «espectadores» que interagem com os «atores» (ou seja, os formadores e os seus assistentes).

Sugerimos também que todos os participantes preparem o seu próprio «cartão de mesa» com o nome pelo qual desejam ser chamados. Isto porque a atividade envolve muita interação do educador com os participantes, que devem ser chamados pelo nome cada vez que quiserem usar a palavra.

Métodos e técnicas pedagógicas utilizados

Método socrático; atividades individuais, em grupos e com todo o grupo

Ferramentas

Quadro negro, mapas conceituais, papel, marcadores, canetas

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – Observar as diferenças

Depois de assistir a duas interações contrastantes, o grupo identifica as diferenças e mapeia os tipos de perguntas (por exemplo, «perguntas para obter/saber», abertas/fechadas, factos–opiniões–sentimentos, perguntas com «WH»).

Instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Atividade 1.b.1 – Entrevista: conhecer uma pessoa

Um jogo de entrevista para reconhecer perguntas abertas versus fechadas e se elas buscam factos, opiniões ou emoções; o educador apoia reformulações respeitosas e o direito de não responder.

As instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Atividade 1.b.2 – Adivinhe quem

As equipas adivinham uma personagem misteriosa fazendo perguntas com um número limitado de tentativas, incentivando o teste de hipóteses e perguntas eficazes.

As instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Tópico 2: Vamos distinguir factos e opiniões

As atividades aqui descritas têm como objetivo desenvolver os conhecimentos fornecidos na atividade 2.a e fazer com que os participantes pratiquem a sua aplicação.

O que os participantes aprenderão?

- distinguir entre perguntar para saber o que a outra pessoa sabe, pensa, sente
- distinguir entre perguntas fechadas e abertas
- transformar perguntas fechadas e e es em perguntas abertas
- formular hipóteses e verificá-las

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Compreender a diferença entre **factos** e **opiniões**.
- Consciência do papel das **emoções, opiniões e factos** na comunicação.
- Compreender a importância da **neutralidade** e da **precisão** ao recolher ou partilhar informações.
- Consciência do valor da **cooperação** e da **tomada de decisões partilhada** em atividades de grupo.

Competências e habilidades:

- Formular perguntas eficazes para obter informações relevantes.
- Reformular perguntas fechadas em perguntas abertas.
- Ouvir ativamente e usar as informações recebidas para orientar novas perguntas.
- Trabalhar em equipa de forma colaborativa, respeitando as funções e a vez de cada um.
- Aplicar o raciocínio lógico para testar hipóteses e tomar decisões.

Configuração do espaço

Idealmente, a sala de aula deve ser organizada de forma flexível, permitindo a movimentação entre momentos plenários e trabalhos em grupo.

- Para a **Atividade 2.b.1**, os participantes trabalham melhor em **pequenos grupos de 4 a 6 pessoas**, sentados em torno de mesas ou em grupos, e depois se reúnem em **semicírculo** para a discussão plenária.
- Para a **Atividade 2.b.2**, recomenda-se um **semicírculo**, com um ou dois lugares no meio para a(s) «testemunha(s)». Em grupos maiores, o semicírculo pode ser posteriormente dividido em **círculos menores** para brincadeiras paralelas.

Métodos e técnicas pedagógicas

Atividades de jogo em grupo

Atividades de reforço e prática

No final de cada atividade, os participantes podem:

- Anotar ideias, conceitos e informações relevantes para eles. No final da reunião, pode ser proposto um momento final de partilha livre (ou seja, aberto a quem quiser) das notas
- Escrever um pequeno artigo sobre a experiência
- Escrever um diálogo hipotético entre duas pessoas que se entrevistam mutuamente

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Vamos distinguir factos e opiniões (apresentação)

Nesta breve sessão introdutória, o professor conduz uma discussão para distinguir factos de opiniões e opiniões de julgamentos. O objetivo é ajudar as crianças a compreender que, enquanto os factos são verificáveis, as opiniões são interpretações pessoais que devem basear-se em argumentos racionais. Os educadores orientam o grupo para reconhecer a importância de fazer perguntas precisas para reconstruir factos e avaliar criticamente as informações.

Instruções detalhadas passo a passo para esta atividade são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

Atividade 2.b.1 – Factos ou opiniões?

Os pares classificam as afirmações (fácil/médio/difícil), justificam as escolhas e explicam como os factos podem ser verificados, depois partilham e discutem casos ambíguos.

Atividade 2.b.2 – Entrevistando testemunhas

As equipas descobrem um «facto misterioso» fazendo perguntas abertas e neutras dentro de um limite de perguntas; as histórias podem ser reais (conhecidas pelo educador) ou inventadas para o jogo.

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 – OBSERVANDO A DIFERENÇA

Objetivo

- Apresentar aos participantes o conceito de diferentes tipos de perguntas e seus objetivos.
- Ajudar os participantes a distinguir entre «perguntar para obter» e «perguntar para saber», bem como as diferenças entre factos, opiniões e emoções.
- Promover o pensamento crítico e a participação ativa por meio da observação e da discussão.

Preparação

- Disponha as cadeiras em semicírculo para simular uma cena de teatro.
- Reserve uma área central para dramatizações ou interações entre o formador e os participantes.
- Um quadro branco ou flipchart para anotar observações e pontos-chave.
- Marcadores ou canetas para os participantes tomarem notas, se necessário.
- Prepare dois conjuntos de interações ou cenários contrastantes que ilustrem as diferenças entre «pedir para obter» e «pedir para saber».
- Combine com um participante ou assistente para encenar certas partes, se necessário.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

Prepare o cenário:

- Explique resumidamente o objetivo da atividade: compreender como as perguntas funcionam e como diferentes tipos de perguntas obtêm diferentes tipos de informação.
- Enfatize a importância de reconhecer como fazemos perguntas para melhorar a comunicação e a compreensão.

Defina os termos-chave:

- Explique a diferença entre «perguntar para obter» (buscar um resultado ou ação específica) e «perguntar para saber» (buscar compreensão ou conhecimento).
 - Mencione que a atividade também explorará perguntas relacionadas a fatos, opiniões e emoções.
-

2. Observe duas interações (10 minutos)

- **Cenário 1:**
 - O formador (ou assistente de dramatização) faz duas perguntas a um participante ou professor da turma.
 - Exemplo: «Pode emprestar-me uma caneta?» e «Qual é a capital da Itália?»
 - Destaque como uma pergunta é transacional («pedir para obter») e a outra busca conhecimento factual («pedir para saber»).
 - **Cenário 2:**
 - O formador conversa com um participante ou assistente para explorar o que eles sabem, pensam ou sentem sobre um tópico (por exemplo, «O que achas deste livro?» ou «Como te sentes em relação à atividade de hoje?»).
 - Incentive os participantes a perceberem a diferença entre perguntas factuais, baseadas em opiniões e baseadas em emoções.
 - **Observação em grupo:**
 - Após cada cenário, convide os participantes a partilhar o que observaram sobre as perguntas.
 - Anote as observações no quadro branco em categorias como «Factos», «Opiniões», «Emoções», «Transacional» ou «Busca de conhecimento».
-

3. Reflexão em grupo (10 minutos)

- Peça aos participantes que discutam:
 - O que distingue «perguntar para obter» de «perguntar para saber»?
 - Como as perguntas sobre factos, opiniões e emoções diferem?
- Incentive-os a partilhar exemplos de suas próprias vidas em que fizeram perguntas semelhantes.
- Convide os participantes a sugerirem perguntas que fizeram recentemente e classificá-las como «pedir para obter» ou «pedir para saber».
- Discuta como algumas perguntas poderiam ser reformuladas para atingir um objetivo diferente (por exemplo, de transacional para busca de conhecimento).

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- As perguntas podem ter diferentes objetivos: transacionais («perguntar para obter») ou de busca de conhecimento («perguntar para saber»).
- Compreender o que queremos alcançar com as nossas perguntas ajuda-nos a comunicar de forma mais eficaz.
- As perguntas podem revelar factos, opiniões ou emoções, dependendo da sua formulação.

2. Reflexão pessoal

Peça aos participantes que reflitam individualmente sobre estas questões

- Que tipo de pergunta faço com mais frequência: transacional ou de busca de conhecimento?
- Como posso melhorar as minhas perguntas para compreender melhor os outros?

3. Partilha em grupo

Convide alguns participantes a partilharem as suas ideias sobre:

- Um momento em que notaram uma diferença clara entre «perguntar para obter» e «perguntar para saber».
- Como compreender essas diferenças pode melhorar a comunicação em suas vidas diárias.

4. Reforce a lição

Termine com uma declaração inspiradora (num projetor ou quadro): «As perguntas são ferramentas poderosas para a aprendizagem e a conexão. Ao fazer as perguntas certas, podemos descobrir não apenas fatos, mas também pensamentos, sentimentos e perspetivas que aprofundam a nossa compreensão do mundo e das pessoas ao nosso redor.»

Próximos passos opcionais

Integração entre disciplinas

Desafie os professores a conceberem uma atividade que integre o conceito noutra área disciplinar, como ciências ou literatura.

Atividade 1.b.1 – ENTREVISTA: CONHECENDO UMA PESSOA

Objetivo

- Ajudar os alunos a desenvolver as suas competências de questionamento, distinguindo entre perguntas abertas e fechadas.
- Praticar o uso de perguntas para explorar fatos, opiniões e emoções.
- Incentivar a escuta ativa e melhorar as competências de comunicação interpessoal.

Preparação

- Disponha as cadeiras/mesas em semicírculo, com um lugar no centro para o entrevistado.
- Cartões com os nomes dos alunos (se ainda não tiverem sido preparados numa sessão anterior).
- Um flipchart ou quadro branco e marcadores para anotar exemplos de perguntas eficazes durante a atividade.
- Escolha um adulto disposto (por exemplo, um professor da turma) ou um participante pré-determinado para ser o primeiro entrevistado.

Prepare o entrevistado com uma compreensão das regras, particularmente o seu direito de responder com «Não quero responder a esta pergunta».

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique o objetivo da atividade: aprender a usar perguntas eficazes e distinguir entre perguntas fechadas e abertas.
 - Esclareça os tipos de perguntas que os alunos irão praticar: explorar factos, opiniões e emoções.
-

2. Explicação das regras (5 minutos)

- Apresente a regra de que os alunos podem fazer perguntas pessoais, mas devem respeitar o direito do entrevistado de se recusar a responder com «Não quero responder a esta pergunta».
 - Enfatize que o formador ajudará a reformular perguntas fechadas em perguntas abertas, quando necessário.
-

3. Demonstração (5 minutos)

1. Comece com uma pergunta de exemplo dirigida ao entrevistado:
 - Fechada: «Gosta de ensinar?»
 - Reformulada em aberto: «O que mais gosta no ensino?»
 1. Discuta brevemente por que a versão aberta permite respostas mais detalhadas e um envolvimento mais profundo
-

4. Entrevista (20 minutos)

1. Cada aluno faz uma pergunta ao entrevistado, à vez.
 2. Após cada pergunta, o grupo identifica:
 - A pergunta é fechada ou aberta?
 - Que categoria ela explora: fato, opinião ou emoção?
 3. O formador intervém para ajudar os alunos a reformular perguntas fechadas como abertas, se necessário.
-

5. Reflexão em grupo (5 minutos)

- Discuta os tipos de perguntas feitas durante a atividade.
 - Destaque perguntas particularmente eficazes ou perspicazes e explique por que funcionaram bem.
 - Permita que os alunos partilhem as suas ideias sobre como se sentiram ao fazer ou responder perguntas.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- As perguntas abertas ajudam-nos a explorar respostas mais significativas e detalhadas, criando conexões mais profundas.
- As perguntas podem revelar factos, opiniões e emoções, melhorando a nossa compreensão dos outros.
- Reformular perguntas fechadas em perguntas abertas abre conversas e incentiva a partilha.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam individualmente sobre estas perguntas:

- Qual foi a coisa mais interessante que aprendi sobre o entrevistado?
- Qual pergunta considero que foi a mais eficaz para conhecer melhor a pessoa? Porquê?
- Como posso usar perguntas abertas nas minhas conversas diárias?

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilharem as suas ideias sobre:

- Uma pergunta que consideraram particularmente eficaz na atividade.
- Algo surpreendente ou interessante que descobriram sobre a pessoa entrevistada.
- Como esta atividade mudou a forma como pensam sobre fazer perguntas.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma declaração inspiradora para incentivar a comunicação ponderada (no projetor ou quadro):

«Lembre-se de que a maneira como faz perguntas pode mudar a maneira como se conecta com os outros. Ao fazer perguntas abertas, cria espaço para compreensão, empatia e conversas significativas.»

Próximos passos opcionais

Tarefa escrita: «Cria as tuas perguntas»

- Forneça algumas perguntas fechadas e peça aos alunos para reescrevê-las nos seus cadernos como perguntas abertas.
- Crie três colunas no quadro (Factos, Opiniões, Emoções). Os alunos escrevem uma pergunta para cada categoria.

Atividade 1.b.2 – ADIVINHE QUEM

Objetivo

- Praticar fazer perguntas eficazes, concentrando-se em perguntas abertas versus fechadas.
- Incentivar o trabalho em equipa, o pensamento crítico e o teste de hipóteses por meio de perguntas.
- Desenvolver a compreensão de como o tipo de perguntas molda as informações que recebemos.

Preparação

- Disponha as cadeiras/mesas em semicírculo para o grupo.
- Coloque uma única cadeira no centro para o participante que interpretará o «personagem misterioso».
- Cartões de identificação para identificação da equipa.
- Um flipchart ou quadro branco para anotar exemplos de perguntas eficazes ou interessantes.
- Prepare uma explicação rápida das regras do jogo e esclareça o papel do formador em ajudar os participantes a reformular as perguntas.

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- Destaque o foco em perguntas eficazes e como essa habilidade se aplica à vida diária, como resolver problemas ou compreender melhor os outros.
- Recapitule a diferença entre perguntas abertas e fechadas com exemplos.
- Dê exemplos de como reformular perguntas pode levar a informações melhores (por exemplo, «Ele tem cabelo loiro?» vs. «Pode descrever a aparência dele?»).

2. Rodada de testes - Entrevista com perguntas livres (10 minutos)

- Um adulto (por exemplo, professor ou formador) seleciona uma personagem conhecida (real ou fictícia) e responde às perguntas dos alunos.

- Os alunos fazem as perguntas que quiserem para adivinhar o personagem misterioso.
 - Saliente as perguntas ineficazes ou fechadas, ajudando os alunos a reformulá-las em perguntas abertas.
 - No final da ronda, discuta quais foram as perguntas mais eficazes e porquê.
-

3. Jogo em equipa (30 minutos)

2. Forme equipas:

- Divida a turma em 3-4 equipas, cada uma escolhendo um nome para a equipa.

3. Regras do jogo:

- Cada equipa se alterna para fazer perguntas para identificar o personagem misterioso interpretado por um participante no centro.
- As equipas têm direito a um número limitado de perguntas (por exemplo, cinco) por vez.
- Incentive as equipas a colaborarem na elaboração das perguntas mais eficazes.
- As equipas podem fazer uma ou duas suposições por ronda, mas são encorajadas a testar hipóteses com perguntas antes de adivinhar.

4. Papel do facilitador:

- Observar e ajudar as equipas a refinar as suas perguntas.
- Fornecer exemplos de formulações alternativas de perguntas abertas, quando necessário.

5. Rodadas:

- Realizar pelo menos quatro rodadas, garantindo que todas as equipas tenham uma oportunidade justa de fazer perguntas e participar ativamente.
-

4. Debriefing (10 minutos)

- Reflita sobre as perguntas feitas durante o jogo:
 - Que tipos de perguntas geraram as melhores informações?
 - Como o trabalho em equipa contribuiu para melhores estratégias de questionamento?
 - Destaque exemplos de perguntas bem elaboradas e abertas.
 - Discuta a importância de testar hipóteses por meio de perguntas.
 - Enfatize como essa habilidade pode ser aplicada em contextos do mundo real, como entrevistas, discussões em grupo e resolução de problemas.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- Perguntas abertas são mais eficazes para coletar informações detalhadas e matizadas.
- Testar hipóteses por meio de perguntas ajuda a refinar a compreensão e chegar a conclusões.
- O trabalho em equipa melhora as estratégias de questionamento e o pensamento crítico

2. Reflexão pessoal

Peça aos participantes que reflitam:

- Qual foi a pergunta mais eficaz que eu ou a minha equipa fizemos? Porquê?
- Como posso aplicar o que aprendi sobre questionamento a situações fora desta atividade?
- O que aprendi sobre a importância do trabalho em equipa na formulação de perguntas melhores?

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar as suas ideias sobre:

- Uma pergunta ou estratégia que consideraram particularmente eficaz durante o jogo.
- Algo surpreendente ou interessante que aprenderam sobre fazer perguntas ou colaborar com a sua equipa.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma declaração inspiradora para incentivar o uso de perguntas eficazes na vida diária (num projetor ou quadro):

«Lembrem-se, fazer as perguntas certas ajuda-nos a descobrir as respostas que procuramos, a compreender melhor os outros e a resolver problemas de forma mais eficaz.»

Variante opcional

- Jogue o jogo numa língua estrangeira que esteja a ser aprendida pelo grupo.

Atividade 2.a.1 – VAMOS DISTINGUIR FATOS E OPINIÕES

Objetivo

- Ajudar os alunos a compreender a diferença entre factos e opiniões.
- Sensibilizar para o facto de que misturar factos e opiniões pode distorcer a compreensão.
- Desenvolver o pensamento crítico, aprendendo a reconhecer e separar informações factuais de julgamentos ou interpretações pessoais.

Preparação

Configuração do espaço:

- Configuração tradicional da sala de aula, voltada para o quadro ou projetor.
- Opção de disposição flexível dos lugares durante discussões curtas.

Materiais:

- Slide ou cartaz resumindo as principais diferenças entre factos e opiniões.
- Exemplos de declarações curtas que misturam factos e opiniões.
- Quadro branco ou flipchart e marcadores.

Tarefas de preparação:

- Prepare 5 a 7 declarações curtas que misturem factos e opiniões para análise (podem ser simples, como «A Terra orbita o Sol» vs. «O Sol é a estrela mais bonita»). Consulte o ficheiro da ficha de trabalho.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos aprender a distinguir entre factos e opiniões. Isso ajuda-nos a pensar com clareza, a comunicar melhor e a compreender o mundo com mais precisão».

- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Um **facto** é algo que pode ser provado como verdadeiro ou falso.
 - Uma **opinião** é uma crença, sentimento ou interpretação pessoal que não pode ser comprovada como verdadeira ou falsa.
 - **Exemplos simples:**
 - Fato: «A água ferve a 100 °C ao nível do mar.»
 - Opinião: «O chá é melhor do que o café.»
-

2. Apresentação – Compreender factos vs. opiniões (10 minutos)

- **Mostre um slide ou cartaz** resumindo:
 - **Fato:** Objetivo, verificável, baseado em evidências.
 - **Opinião:** Subjetivo, baseado em crenças, emoções, experiências pessoais.
 - **Discuta a confusão comum:**
 - Algumas afirmações parecem factos, mas expressam opiniões (por exemplo, «Este é o melhor livro já escrito»).
 - As opiniões podem basear-se em factos, mas continuam a ser opiniões (por exemplo, «A cidade tem muitos parques, por isso é o melhor lugar para se viver»).
 - **Apresente um teste simples de três perguntas** para os alunos aplicarem ao avaliar uma afirmação:
 - Pode ser provado como verdadeiro ou falso? (Fato)
 - É baseada em sentimentos ou crenças pessoais? (Opinião)
 - São necessárias ou possíveis provas para a confirmar? (Facto)
-

3. Prática guiada (10 minutos)

- Leia em voz alta ou exiba 5 a 7 afirmações mistas, uma de cada vez.
- Para cada afirmação, pergunte aos alunos:
 - «Isto é um facto ou uma opinião?»
 - «Como é que sabem?»
- Exemplos de afirmações:
 - «Os cães têm quatro patas.» → Facto
 - «Os cães são os melhores animais de estimação.» → Opinião
 - «O Monte Everest é a montanha mais alta da Terra.» → Facto

- «O Monte Everest é demasiado perigoso para escalar.» → Opinião
- «O futebol é mais emocionante do que o basquetebol.» → Opinião
- Escreva as respostas no quadro:
 - **Factos** de um lado
 - **Opiniões** do outro lado

4. Discussão rápida em pares (5 minutos)

- Os alunos formam pares.
- Cada dupla tenta **inventar duas afirmações** — um facto e uma opinião — sobre um tema à sua escolha (por exemplo, comida, escola, desporto).
- Algumas duplas partilham os seus exemplos com a turma.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Os factos são objetivos e verificáveis.
- As opiniões expressam sentimentos e crenças e são subjetivas.
- Reconhecer a diferença ajuda a evitar confusão e constrói argumentos mais fortes.

2. Reflexão pessoal

Pergunte aos alunos individualmente:

- «Quando lêes algo online ou ouves notícias, costumavas perceber se é um facto ou uma opinião? Como podes começar a praticar isso com mais frequência?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma dica que usarão para reconhecer factos e opiniões mais facilmente.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«Os factos falam-nos sobre o mundo. As opiniões falam-nos sobre as pessoas. Saber a diferença torna-nos mais inteligentes.»

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa: os alunos trazem um artigo de notícias ou uma publicação nas redes sociais e sublinham os factos com uma cor e as opiniões com outra.

FACTO

**PODE SER COMPROVADO
COMO VERDADEIRO OU
FALSO**

**EXEMPLO: A ÁGUA
FERVE A 100 °C AO
NÍVEL DO MAR.**

**O FACTO É OBJETIVO,
VERIFICÁVEL E BASEADO
EM EVIDÊNCIAS.**

OPINIÃO

**UMA CRENÇA PESSOAL,
NÃO PODE SER PROVADA
COMO VERDADEIRA OU
FALSA.**

**EXEMPLO: O CHÁ É
MELHOR DO QUE O CAFÉ.**

**A OPINIÃO É SUBJETIVA,
BASEADA EM CRENÇAS,
EMOÇÕES E EXPERIÊNCIAS
PESSOAIS.**

CONFUSÃO 1

Algumas afirmações parecem factos, mas expressam opiniões:

Este é o melhor livro já escrito.

CONFUSÃO 2

As opiniões podem ser baseadas em factos, mas continuam a ser opiniões:

A cidade tem muitos parques, por isso é o melhor lugar para se viver.

Teste de três perguntas

1. **Pode ser provado como verdadeiro ou falso? (Facto)**
2. **Baseia-se em sentimentos ou crenças pessoais? (Opinião)**
3. **É necessária evidência ou é possível confirmá-lo? (Facto)**

Facto ou Opinião?

1. Os cães têm quatro patas. (Facto)
2. Os cães são os melhores animais de estimação. (Opinião)
3. O Monte Evereste é a montanha mais alta da Terra.
(Facto)
4. O Monte Evereste é demasiado perigoso para escalar.
(Opinião)
5. O futebol é mais emocionante do que o basquetebol.
(Opinião)

Os factos dizem-nos algo sobre o mundo. As opiniões dizem-nos algo sobre as pessoas. Saber a diferença torna-nos mais inteligentes.

Atividade 2.b.1 – FATOS OU OPINIÕES?

Objetivo

- Reforçar a capacidade dos alunos de distinguir entre factos e opiniões.
- Desenvolver o pensamento crítico aplicando competências de reconhecimento num exercício prático.
- Incentivar a leitura e a escuta atentas na vida quotidiana.

Preparação

Configuração do espaço:

- Mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).

Materiais

- Ficha de trabalho 1 para impressão: «Ficha de classificação de factos ou opiniões» (uma por grupo ou indivíduo).
- Conjuntos de 15 a 20 afirmações mistas (metade factos, metade opiniões).
- Marcadores ou canetas.

Tarefas de preparação:

- Prepare um conjunto de afirmações curtas e variadas sobre diversos temas (natureza, escola, desporto, alimentação, tecnologia, etc.).
- Prepare um slide ou cartaz com lembretes rápidos sobre a diferença entre factos e opiniões.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje vamos colocar as nossas competências à prova e praticar o reconhecimento rápido e seguro de factos e opiniões.»
- **Revise os pontos principais:**
 - Factos = podem ser comprovados como verdadeiros ou falsos.
 - Opiniões = crenças, sentimentos ou preferências pessoais.

2. Exercício prático – Classificar factos e opiniões (20 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 com um conjunto de 20 afirmações a cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - Ler cada afirmação com atenção.
 - Decidir em conjunto se se trata de um **facto** ou de uma **opinião**.
 - Colocar a afirmação na coluna apropriada da ficha de trabalho.
- Incentive os alunos a **justificarem** brevemente **as suas escolhas**:
 - «Como é que sabes que é um facto ou uma opinião?»
 - «Isso pode ser verificado?»
 - «Expressa um sentimento ou uma crença?»

3. Revisão e discussão em grupo (10 minutos)

- Convide cada grupo a partilhar 2–3 exemplos que consideraram interessantes ou difíceis de categorizar.
- Discuta com a turma:
 - Houve alguma afirmação que gerou discordância?
 - Como é que o grupo resolveu a situação?
 - Por que é que os factos e as opiniões às vezes são confundidos?
- Destaque que:
 - Algumas opiniões são baseadas em factos, mas continuam sendo opiniões.
 - Alguns factos podem ser surpreendentes, mas continuam a ser verificáveis.

Concluindo a atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Distinguir factos de opiniões é uma competência fundamental para pensar com clareza e comunicar de forma eficaz.
- Nem tudo o que é escrito ou dito é puramente factual — o pensamento crítico ajuda-nos a decidir em que confiar.

2. Reflexão pessoal

Pergunte aos alunos individualmente:

- «Como reconhecer factos e opiniões pode ajudá-los a ler notícias, ouvir amigos ou navegar nas redes sociais?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Um exemplo em que saber a diferença entre facto e opinião os ajudou na vida real (ou poderia ajudá-los).

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

«Os factos constroem conhecimento. As opiniões constroem carácter. Saber a diferença constrói sabedoria.»

Próximos passos opcionais

Caça aos factos/opiniões

Os alunos encontram um pequeno artigo ou anúncio em casa e destacam os factos e as opiniões com cores diferentes.

FACTO

**PODE SER
PROVADO
VERDADEIRO OU
FALSO**

OPINIÃO

**UMA CRENÇA PESSOAL,
NÃO PODE SER
PROVADA VERDADEIRA
OU FALSA**

Como justificar a tua escolha:

- 1. Pode ser verificado?**
- 2. Expressa um sentimento ou uma crença?**

O PODER DAS PERGUNTAS

Atividade 2b1 - FACTOS OU OPINIÕES?

Ficha de trabalho

Tarefa:

Lê atentamente cada afirmação. Decide se se trata de um facto ou de uma opinião. Escreve uma breve justificação, se necessário.

O Sol é uma estrela localizada no centro do nosso sistema solar.

A pizza é a comida mais deliciosa do mundo.

A água congela a 0 graus Celsius.

O trabalho de casa é uma perda de tempo.

A capital de Espanha é Madrid.

Os gatos são melhores animais de estimação do que os cães.

A maioria dos smartphones hoje em dia tem ecrã tátil.

O gelado de chocolate tem melhor sabor do que o de baunilha.

O corpo humano tem 206 ossos.

O futebol é o desporto mais emocionante de assistir.

A floresta amazónica é a maior floresta tropical do planeta.

Ler livros é mais divertido do que ver filmes.

Existem sete continentes na Terra.

A escola deveria começar mais tarde de manhã.

O Monte Everest é a montanha mais alta do planeta.

O PODER DAS PERGUNTAS

Atividade 2b1 - FACTOS OU OPINIÕES?

Slide a ser apresentado - Resultados

- O Sol é uma estrela localizada no centro do nosso sistema solar. (Facto)
- A pizza é a comida mais deliciosa do mundo. (Opinião)
- A água congela a 0 graus Celsius. (Facto)
- O trabalho de casa é uma perda de tempo. (Opinião)
- A capital de Espanha é Madrid. (Facto)
- Os gatos são melhores animais de estimação do que os cães. (Opinião)
- A maioria dos smartphones atualmente tem ecrãs táteis. (Facto)
- O gelado de chocolate tem melhor sabor do que o de baunilha. (Opinião)
- O corpo humano tem 206 ossos. (Facto)
- O futebol é o desporto mais emocionante de assistir. (Opinião)
- A floresta amazónica é a maior floresta tropical da Terra. (Facto)
- Ler livros é mais divertido do que ver filmes. (Opinião)
- Existem sete continentes na Terra. (Facto)
- A escola deveria começar mais tarde de manhã. (Opinião)

O Monte Everest é a montanha mais alta do planeta. (Facto)

**Os factos constroem
conhecimento. As opiniões
constroem carácter. Saber a
diferença constrói sabedoria.**

Atividade 2.b.2 – ENTREVISTAR TESTEMUNHAS

Objetivo

- Ajudar os alunos a praticar a distinção entre factos e opiniões e emoções durante as entrevistas.
- Desenvolver técnicas de questionamento para recolher informações precisas e objetivas.
- Compreender a importância de verificar os factos ao reconstruir eventos.

Preparação

- Cadeiras dispostas para simulações de entrevistas (pares ou pequenos grupos).
- Espaço aberto ou áreas separadas para entrevistas, se possível.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: «Notas da entrevista com testemunhas» (uma por aluno ou grupo).
- "Cenários de incidentes" curtos preparados para que os alunos possam representar como testemunhas (opcional, se os alunos precisarem de inspiração).
- Marcadores ou canetas.
- Prepare cenários simples e fictícios para a dramatização (por exemplo, um objeto perdido na escola, um incidente no recreio, a chegada de um pacote misterioso). As sugestões estão na ficha de trabalho.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- **Explique o objetivo:** «Hoje, vocês vão praticar entrevistar testemunhas para descobrir o que realmente aconteceu. O objetivo é separar os factos das opiniões e emoções.»
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Ao entrevistar uma testemunha, o objetivo é primeiro **recolher informações factuais**.

- As testemunhas também podem partilhar opiniões ou emoções — é importante reconhecer e separá-las.
 - **Pergunta de aquecimento:**
«Se visses um acidente de carro, que tipo de informação a polícia iria querer que fornecesses?»
-

2. Exercício prático — Entrevistas com testemunhas (25 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em duplas ou pequenos grupos.
- Atribua funções:
 - Um ou dois alunos irão desempenhar o papel de **testemunhas** de um evento.
 - Os outros serão **os entrevistadores**.

Passo 2: Instruções para as testemunhas

- Testemunhas:
 - Podem usar um cenário de evento preparado ou inventar um evento simples que testemunharam.
 - Devem misturar naturalmente **factos**, **opiniões** e **emoções** ao contar a sua história (por exemplo, «A bola partiu a janela» – facto; «Acho que foi de propósito» – opinião; «Fiquei com muito medo» – emoção).

Passo 3: Instruções para os entrevistadores

- Entrevistadores:
 - Façam **perguntas abertas** para reconstruir o evento (O que aconteceu? Onde? Quando? Quem estava lá? Como aconteceu?).
 - Preste atenção para separar o que a testemunha sabe (facto), pensa (opinião) e sente (emoção).
 - Preencha a Ficha de Trabalho 1 após a entrevista.

Passo 4: Troque os papéis (opcional)

- Se o tempo permitir, os alunos trocam de papéis para que todos pratiquem ser testemunha e entrevistador.
-

3. Reflexão e discussão em grupo (10 minutos)

- Em grupo, discutam:
 - Foi fácil ou difícil separar os factos das opiniões e emoções?
 - Que tipo de perguntas ajudaram mais a obter informações claras e factuais?
 - Como as emoções influenciam a forma como os eventos são descritos?

- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Bons entrevistadores fazem perguntas claras e concentram-se primeiro nos factos.
 - As emoções e opiniões são naturais, mas devem ser reconhecidas separadamente dos factos.
 - Verificar os factos ajuda-nos a construir uma compreensão verdadeira e fiável dos acontecimentos.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação dos principais pontos aprendidos

- As entrevistas devem concentrar-se primeiro na recolha de factos.
- As testemunhas muitas vezes misturam factos, emoções e opiniões — perguntas habilidosas ajudam a separá-los.
- Reconhecer diferentes tipos de informação leva a uma comunicação mais clara e precisa.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- «Qual foi uma pergunta que fizeste que ajudou a testemunha a partilhar informações factuais importantes?»

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma dificuldade que enfrentaram ao separar factos, opiniões e emoções durante a entrevista.

4. Reforce a lição aprendida

Exiba esta mensagem:

«Boas perguntas revelam a verdade por trás da história.»

Próximos passos opcionais

Trabalho de casa criativo

Os alunos realizam uma mini-entrevista em casa (por exemplo, com um dos pais sobre um evento passado) e praticam separar factos de opiniões nas suas notas.

DURANTE A PAUSA PARA O ALMOÇO, FOI PARTIDO UM VIDRO NO CORREDOR DA ESCOLA. PERTO DALI-SE A BRINCAR ALGUNS ALUNOS.

NA BIBLIOTECA, FOI ENCONTRADO UMA MOCHILA ESQUECIDA QUE NINGUÉM RECLAMOU DURANTE VÁRIAS HORAS. OS PROFESSORES COMEÇARAM A PREOCUPAR-SE E CHAMARAM O DIRETOR DA ESCOLA.

NA CANTINA, UM TABULEIRO DE COMIDA CAIU E VÁRIOS ALUNOS ESCORREGARAM SOBRE ELE. ALGUÉM PODERÁ TER COLIDIDO COM A PESSOA QUE O TRANSPORTAVA.

DURANTE A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FOI REPORTADO UM TELEMÓVEL PERDIDO. MAIS TARDE, FOI ENCONTRADO ATRÁS DE UM BANCO NO BALNEÁRIO.

DURANTE OS ENSAIOS PARA O CONCURSO DE TALENTOS DA ESCOLA, DOIS COLEGAS DISCUTIRAM EM VOZ ALTA SOBRE QUAL MÚSICA IRIAM APRESENTAR.

Unidade de Aprendizagem: O Poder da

Pergunta

Atividade 2b2 – ENTREVISTAR TESTEMUNHAS

Ficha de trabalho

Testemunha:

- Descreve o que viste. Ao contar, combina naturalmente factos, opiniões e emoções.

Entrevistador:

- Durante a conversa, ouve atentamente e regista separadamente os factos, as opiniões e as emoções.
- Faz perguntas abertas para ajudar a reconstruir o acontecimento: (O que aconteceu? Onde? Quando? Quem estava presente? Como aconteceu?)
- De seguida, analisa todas as informações e identifica quais precisam de ser verificadas.

Notas:

O que aconteceu? (Factos)

.....

.....

Opiniões da testemunha

.....

.....

Emoções da testemunha

.....

.....

Pontos pouco claros – necessário esclarecer

.....

.....

Tento materiál vznikl v rámci projektu Erasmus+: ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však pouze názory autora(ů) a neodrážejí nutně názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizuální oblast a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA nemohou nést za tyto názory odpovědnost.

Spolufinancováno Evropskou unií

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP